

English version below

Capitel con escena de la Boca de la Verdad. Palencia

[Anónimo](#)

Nº inventario: 335 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Capitel](#)

Datación: ca. 1175-1200

Siglo: último cuarto del s.XII

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: 34.6 x 34.6 x 38.9 cm

Materia: [Piedra](#)

Técnica: [Tallado](#)

Iconografía / Tema: [Dei iudicium/ordalía](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Palencia](#) (Palencia, España)

Emplazamiento actual: [The Walters Art Museum](#) (Baltimore, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 27.304

Historia del objeto

Este capitel procede de la provincia de Palencia. Se han planteado diversas hipótesis en torno a su emplazamiento original: Dorothy Glass (1970) consideraba que estilísticamente tenía relación con los capiteles del [monasterio de Santa María de Lebanza](#), conservados en la actualidad en el Fogg Museum de la Universidad de Harvard. Por su parte, Mariño (1986) y Rodríguez Montañés (2002) establecieron filiaciones estilísticas con la [iglesia de Santiago en Carrión de los Condes](#), la [iglesia de San Pelayo Mártir en Arenillas de San Pelayo](#), la [iglesia de san Esteban en Montoto de Ojeda](#) y la [iglesia de san Juan Bautista en Moarves de Ojeda](#).

Se desconoce cómo salió la pieza del país, sin embargo, en el primer cuarto del siglo XX estuvo en manos del anticuario Joseph Brummer. Posteriormente, el capitel fue comprado por Henry Walters en 1921, quien lo donó al Walters Art Museum (Baltimore) en 1931, lugar donde se conserva en la actualidad.

Descripción

El capitel está tallado por tres de sus caras: en el centro dos figuras colocan sus manos en las fauces de un león; en uno de los laterales hay dos figuras, una de ellas con el rostro cubierto y, en el otro lateral, dos figuras estrechan sus manos. Según la tradición, el acto de colocar una

mano en la boca de un león era una prueba de honestidad, algo que recuerda a la *Boca de la Verdad* situada en la basílica de Santa María in Cosmedin de Roma (Little, 1993). Esta prueba se vinculaba a un *Dei iudicium*, lo que a su vez remite al otro capitel que recoge la idea de combate por la virtud de una mujer. Así pues, ambos capiteles abordan cuestiones morales, algo recurrente en la iconografía de los capiteles de Carrión de los Condes, Arenillas de san Pelayo y Perazancas (Mariño, 1986). Estilísticamente las figuras se caracterizan por tener las cabezas grandes, la nariz aguileña y los ojos saltones (Glass, 1970). Asimismo, el drapeado de la indumentaria, así como los círculos concéntricos en las rodillas son característicos de la pieza, lo que permite vincularlo con los capiteles de Santa María de Lebanza (Palencia).

Ubicaciones

- ca. 1931

MUSEO

[The Walters Art Museum, Baltimore \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1921 - ca. 1931

COLECCIÓN PRIVADA

[Henry Walters, Baltimore \(Estados Unidos\)](#)

- primer cuarto del s.XX - ca. 1921

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Joseph Brummer, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- último cuarto del s.XII - presentprincipios del s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de la provincia de Palencia, Palencia \(España\)](#)

Bibliografía

- BAGNOLI, Martina y GERRY, Kathryn (2011): *The Medieval World. The Walters Art Museum*, The Walters Art Museum, Baltimore, pp. 72-73.
- GLASS, Dorothy (1970): "Romanesque Sculpture in American Collections. V. Washington and Baltimore", vol. 9, nº 1, *Gesta*, pp. 57-58.
- LITTLE, Charles (ed.) (1993): *The Art of Medieval Spain, A.D. 500–1200*. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 220-221.
- MARIÑO LÓPEZ, Beatriz (1986): "In Palencia non ha batalla pro nulla re". El duelo de villanos en la iconografía románica del camino de Santiago", vol. 31, nº 3, *Compostellanum: revista de la Archidiócesis de Santiago de Compostela*, pp. 349-364.
- RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, José Manuel (2002): "Abadía de Santa María de Lebanza", en *Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Palencia*, Fundación Santa María la Real. Aguilar de Campoo (Palencia), p. 558.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Capital with the Mouth of Truth. Palencia

Anónimo

Inventory number: 335 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Capital](#)

Date: ca. 1175-1200

Century: Last quarter of the 12th c.

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: H: 13 5/8 x W: 13 5/8 x D: 15 5/16 in

Material: [Stone](#)

Technique: [Carved](#)

Iconography / Theme: [Dei iudicium/ordalía](#)

Provenance: [Possibly from the province of Palencia](#) (Palencia, Spain)

Current location: [The Walters Art Museum](#) (Baltimore, United States)

Inventory number in current collection: 27.304

Object History

This capital comes from the province of Palencia. Various hypotheses have been put forward about its original location: Dorothy Glass (1970) considered that stylistically it was related to the capitals of the [monastery of Santa María de Lebanza](#), currently preserved in the Fogg Museum at Harvard University. For their part, Mariño (1986) and Rodríguez Montañés (2002) established stylistic affiliations with the [church of Santiago in Carrión de los Condes](#), the [church of San Pelayo Mártir in Arenillas de San Pelayo](#), the [church of San Esteban in Montoto de Ojeda](#) and the [church of San Juan Bautista in Moarves de Ojeda](#).

It is unknown how the piece left the country, however, in the first quarter of the 20th century it was in the hands of the antique dealer Joseph Brummer. Later, the capital was bought by Henry Walters in 1921, who donated it to the Walters Art Museum (Baltimore) in 1931, where it is preserved today.

Description

The capital is carved on three sides: in the center two figures place their hands in the jaws of a lion; on one of the sides there are two figures, one of them with his face covered, and on the other side two figures shake hands. According to tradition, the act of placing a hand in the mouth of a lion was a test of honesty, something reminiscent of the *Mouth of Truth* located in the basilica of Santa Maria in Cosmedin in Rome (Little, 1993). This test was linked to a *Dei iudicium*, which in turn refers to the other capital that reflects the idea of combat for the virtue of a woman. Thus, both capitals deal with moral issues, something recurrent in the iconography of the capitals of Carrión de los Condes, Arenillas de san Pelayo and Perazancas (Mariño, 1986). Stylistically, the figures are characterized by large heads, aquiline noses and bulging eyes (Glass, 1970). Likewise, the draping of the clothing, as well as the concentric circles on the knees are characteristic of the piece, which allows us to link it to the capitals of Santa María de Lebanza (Palencia).

Locations

- ca. 1931

MUSEUM

[The Walters Art Museum, Baltimore \(United States\)](#)

- ca. 1921 - ca. 1931

PRIVATE COLLECTION

[Henry Walters, Baltimore \(United States\)](#)

- **First quarter of the XX - ca. 1921**

DEALER/ANTIQUARIAN

[Joseph Brummer, New York \(United States\)](#)

- **Last quarter of the XII - presentEarly XX**

REGION

[Possibly from the province of Palencia, Palencia \(Spain\)](#)

Bibliography

- BAGNOLI, Martina y GERRY, Kathryn (2011): *The Medieval World. The Walters Art Museum*, The Walters Art Museum, Baltimore, pp. 72-73.
- GLASS, Dorothy (1970): "Romanesque Sculpture in American Collections. V. Washington and Baltimore", vol. 9, nº 1, *Gesta*, pp. 57-58.
- [LITTLE, Charles \(ed.\) \(1993\): *The Art of Medieval Spain, A.D. 500–1200*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 220-221.](#)
- [MARIÑO LÓPEZ, Beatriz \(1986\): "In Palencia non ha batalla pro nulla re". El duelo de villanos en la iconografía románica del camino de Santiago](#), vol. 31, nº 3, *Compostellanum: revista de la Archidiócesis de Santiago de Compostela*, pp. 349-364.
- [RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, José Manuel \(2002\): "Abadía de Santa María de Lebanza"](#), en *Enciclopedia del Románico en Castilla y León*. Palencia, Fundación Santa María la Real. Aguilar de Campoo (Palencia), p. 558.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [The Walters Art Museum.](#)

